

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

Акромов А. А. (ГТУ им. акад. М.С.Осими, Республика Таджикистан)

Юсупов Х.В. (СамГАСУ им. М.Улугбека, Республика Узбекистан)

Аннотация. В статье приведено термоактивация добавок из трепела, шлака, опока и глины. Установлено, что при введение термоактивированных добавок в состав цемента снижает его прочность относительно бездобавочного цемента.

Ключевые слова: цемент, минеральные добавки, глина, шлак, опока, трепел, мел, прочность.

Введение

Многокомпонентный цемент, содержащий в своем составе активные минеральные добавки, давно уже заслужили признание в качестве альтернативы чистоклинкерному, главным образом из-за своей меньшей энергоемкости, но также в связи с определенными преимуществами в свойствах, делающими их в ряде случаев незаменимыми [1]. Республика Таджикистан располагает различными высокоактивными добавками, такими как мел, глина, шлаки сталеплавильного производства.

Минеральные добавки, вводимые в клинкерную составляющую, улучшают свойства цемента и позволяет экономить наиболее энергоемкий компонент смеси – клинкер [2-6]. В настоящее время цемент с высоким содержанием минеральных добавок (более 20%) практически не выпускается, так как такое количество

добавки резко снижает прочностные свойства готового продукта.

Известно, что термообработка позволяет активировать природные минеральные добавки. Однако пределы и режимы термоактивации исследованы пока недостаточно [1].

Целью нашей работы является термоактивация добавок для замены клинкерной составляющей без ухудшения физико-механических свойств цемента.

Методы и материалы

Для проведения научно-исследовательской работы использовали цемент ОАО "Таджикцемент" Душанбинского цементного завода, а для улучшения строительно-технических свойств вводили шлак, трепел, опоку, мел и глину. Химический состав компонентов приведен в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав сырьевых компонентов, %

Состав	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	ппп	прочее
Шлак	37,23	3,96	20,22	25,3	2,3	5,5	5,49
Трепел	75	12,5	3,3	0,8	1,6	5,3	1,5
Опока	72,3	7,5	5,1	7,4	4,2	2,3	1,2
Глина	65,17	12,43	4,64	3,23	1,27	8,88	9,64

Добавки исследовались дифференциально-термическим анализом на приборе фирмы Netzsch.

Рентгенофазный анализ термоактивированных добавок проводилось на приборе ЭКРОС XRD-9510

Результаты

Результаты дифференциально-термического анализа добавок представлены на рис 1.

Рис. 1. Термограммы: 1 – шлак; 2 – трепел, 3 – опока.

По полученным данным ДТА можно сделать выводы, что в добавке шлака происходит разложение гидратных фаз (пик 464°C и, возможно, карбоната кальция пик 720°C). Трепел – эндоэффект при 710 оС – разложение карбоната кальция. По подсчетам количество выделившегося CO₂ равно 3% от массы навески. По опоке можно сказать, что при 77°C идет удаление влаги, 225°C – разложение гидратных фаз, 571°C – разложение глинистых компонентов.

Проанализировав термограммы выбрали температуры активации: трепел и шлак – 800°C, опока – 600°C и глина – 500°C. Обжиг проводился в муфельной печи.

На рисунках 2,3,4,5 представлены дифрактограммы продуктов обжига:

Рис. 2. Дифрактограмма трепела

На сравнительной рентгенограмме трепела (рис.2.) до и после обжига наблюдается уменьшение пиков CaCO₃ (d 1.914; 2,284; 2,498; 3,038 Å) и некоторое увеличение пиков SiO₂ (d 3,345 Å).

Рис. 3. Дифрактограмма опоки
 Значительного отличия в фазовом составе опоки до и после обжига (600°C) (рис.3.) практически не обнаружено, однако, следует отметить некоторое увеличение интенсивностей SiO₂ (d 3,351; 1,983; 1,821 Å).

Рис. 4. Дифрактограмма шлака

Фазовый состав шлака характеризуется следующими минералами: геленитом (d 2,532; 2,836; 3,181 Å); гематитом (d 3.68; 2,70; 2,52 Å); вюститом (d 2,146; 2,481 Å) и мервенитом (d 2,371 Å). Термообработка при 800 °C повышает степень окисления вюstitа до гематита.

На сравнительной дифрактограмме глины заметно увеличены интенсивности пиков SiO₂ (d 1,819; 2,127; 2,284; 2,458; 3,345; 4,260 Å).

Рис. 5. Дифрактограмма глины

Обсуждение

Термообработка способствовала повышению активности вводимых добавок. На гистограмме 1 представлена прочность опытных цементов испытанных в малых образцах с В/Ц= 0, 28.

Ввод не обожженных добавок приводит к спаду прочности цемента. Добавка трепела и мела в количестве 5 % приводит к снижению прочности, на 10-14 %

относительно бездобавочного цемента. В свою очередь, при введении добавок в количестве 30 % не наблюдается желаемое повышение активности. Полученные результаты на 25-30 % ниже значений контрольного образца. Термоактивация образцов, в данном случае, понизила темпы набора прочности и ее значение.

Гистограмма № 1

Выводы

Таким образом, термоактивация таких добавок, как опока и трепел не привела к ожидаемому улучшению свойств цемента. Термообработка шлака и глины позволяет заменить часть клинкерной составляющей в составе цемента с ожидаемым снижением прочности цементного камня. Перспективным можно считать введение в состав цемента карбонатной добавки в количестве 5%.

Литература:

1. Бахарев М. В. Термоактивация комплексных минеральных добавок для производства многокомпонентных цементов: дис... канд. тех. наук. М., 1999. 125 с.
2. Бутт Ю. М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих материалов: Под редакцией В.В. Тимашев М.: Высшая школа, 1980. 472 с.

3. Акрамов А.А., Хокиев М., Шарифов А. Роль минерально-химических добавок для повышения качества цементных бетонов//Материалы республиканской научно-практической конференции «Прогрессивные методы производства».-М.-2009.-С.187-189.

4. Шарифов А., Орманова Р.А. Смешанные цементы на основе обычного клинкера с минеральными добавками из местного сырья / Докл. АН РТ, 1997. – Т. 11. - № 11-12. – С. 56-58.

5. Тимашев В.В., Колбасов В.М. Свойства цементов с карбонатными добавками // Цемент, 1981. - № 10. – С. 10-12.

6. Физико-химические основы формирования структуры цементного камня / Под ред. Штыновой Л.Г. – Львов: Вища школа, 1975. – 157 с.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Бойназаров М.М.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLABKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282